

ANALYSE

Nach dem Aufstand: der Untergang von Jewgenij Prigoschins digitalem Imperium

Serge Poliakoff (Universität Passau)

DOI: 10.31205/RA.464.03

Zusammenfassung

Nach dem gescheiterten Aufstand gegen den Kreml sind noch viele Fragen zu Jewgenij Prigoschins digitalem Imperium offen. Bemerkenswert ist vor allem das Verschwinden der berüchtigten »Trollfabrik«, die sich noch 2016 in die US-Präsidentenwahlen eingemischt hatte. Diese Analyse untersucht, was mit Prigoschins Medienschaffenden geschah, wie der russische Staat bereits 2019 einen Konkurrenten für Prigoschins »Trollfabrik« aufbaute, und warum es unwahrscheinlich ist, dass Russland nach dem Prigoschin-Aufstand seine Soft- oder Hardpower in private Hände auslagern wird.

Von der »Agentur für Internetrecherchen« zur Mediengruppe »Patriot«

Jewgenij Prigoschin besaß die beiden mächtigsten Instrumente, mit denen Russland im Ausland Einfluss nahm (und intervenierte), nämlich die Söldnertruppe »Wagner« und die »Agentur für Internetrecherchen« (im Weiteren: »Internetagentur«), also die Trollfabrik, die von den USA für die versuchte Beeinflussung der Präsidentschaftswahlen von 2016 mit Sanktionen belegt wurde. Für den russischen Staat war es vorteilhaft, diese Einflussnahme Prigoschin zuzuschreiben und dadurch die Verantwortung für das Vorgehen der »Internetagentur« und der Wagner-Gruppe zu einem gewissen Grad abstreiten zu können. Mit dem Beginn der Vollinvasion in die Ukraine hat Russland jedoch aufgehört, seine aggressive außenpolitische Haltung zu verbergen. Prigoschin nutzte die Gelegenheit und stellte die Wagner-Gruppe (im September 2022) und der »Internetagentur« (im Februar 2023) als seine eigenen Projekte dar und nahm dem Staat somit die Möglichkeit, deren »Erfolge« für sich zu verbuchen. Dieser Vorstoß war womöglich der Punkt, an dem Prigoschins kurze politische Karriere begann, die 2023 genau zwei Monate nach seinem Aufstand gegen den Kreml mit seinem Tod endete.

Die »Internetagentur«, die nach einer Theorie im Anschluss an Prigoschins Unterredungen mit Wjatschlaw Wolodin (seinerzeit stellvertretender Leiter der russischen Präsidentschaftsverwaltung) aufgebaut wurde, hatte sich im Laufe von nicht einmal einem Jahrzehnt zu einem digitalen Imperium entwickelt. Prigoschin schuf im Umfeld der »Internetagentur« eine Medienholding Namens Mediengruppe »Patriot«, die neun Medienportale umfasste. Er leugnete nicht, dass die Mediengruppe in seinem Besitz ist (er war Vorsitzender des Kuratoriums). Nach den US-Sanktionen von 2018[1] setzte Prigoschin »Patriot« dazu ein, das Vorgehen seiner Internet-Trolle zu verschleiern. Das hat auch meine Analyse der Lebensläufe auf zwei der beliebtesten russischen Bewer-

bungsportale ergeben (»hh.ru« und »superjob.ru«), mehr dazu weiter unten.

Medien und Aufstand

Für Prigoschins politische Karriere, die nach seinem Aufstand endete, war sein medialer Einfluss sicherlich hilfreich. Sein Vorgehen nach der Vollinvasion in die Ukraine erinnerte an eine echte politische Kampagne. In den ersten Tagen nach Beginn der Vollinvasion erschien bei RIA FAN (»Föderale Nachrichtenagentur«)[2], dem Flaggschiff der Mediengruppe »Patriot«, Prigoschins Kolumne (einer der ersten journalistischen Texte, die angeblich aus Prigoschins Feder stammten). Später ging Prigoschins Kommunikation zu einem Netz von Telegram-Kanälen und -Gruppen über, mit dem Kanal seines Pressedienstes im Zentrum (»Prigoschins Pressedienst«)[3], aber auch »Prigoschins Cap«[4]. Hierzu gehörten zudem mit der Wagner-Gruppe verbundene Kanäle, unter anderem »Grey Zone«[5], »Alex Parker Returns«[6], und Prigoschins »patriotische Organisation« Namens »Cyberfront Z«[7]. Die Formate wechselten, von ersten journalistischen Kolumnen bis hin zu schockierenden Videos. Sie kulminierten in einer Sprachnachricht mit schreiender Stimme, in der er den Marsch der Wagner-Gruppe auf Moskau ankündigte. Am Abend des Aufstands, am 23. Juni 2023, war die russische staatliche Propaganda genötigt, im Fernsehen[8] eine Eil-Botschaft zu senden, mit der die Bevölkerung aufgerufen wurde, den auf den Telegram-Kanälen kursierenden Nachrichten nicht zu glauben.

Prigoschin versuchte mit seiner medialen Kommunikation nach Beginn der Vollinvasion in die Ukraine, einen direkten Konflikt zwischen der Mediengruppe »Patriot« mit dem Verteidigungsministerium zu vermeiden. »Patriot« berichtete zwar über Prigoschins Botschaften, diese wurden aber nicht direkt veröffentlicht. Die Beiträge erschienen in einem eher neutralen Berichtsstil. »Patriot« produzierte vorwiegend Inhalte, die eher auf

Masse anstelle von Qualität setzten. Seine Belegschaft arbeitete rund um die Uhr, unter anderem auch ein Fernsteam. Das unterscheidet Prigoschin von jenen, die 1991 (beim Augustputsch) und 1993 (beim Konflikt zwischen Jelzin und dem Parlament) auf der Verliererseite waren, u. a. weil sie während der Auseinandersetzungen der Macht der Medien relativ wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben.

Die Zeit nach Prigoschins digitalem Imperium

Am Morgen des 24. Juni 2023, des zweiten Tags der Aufstands, wurden »Patriot« und andere mit Prigoschin verbundene Medien auf Anordnung des Generalstaatsanwalts auf VK, Russlands größtem sozialen Netz, gesperrt. Es war einer der schwerwiegendsten Fälle, bei dem Inhalte auf VK blockiert wurden; die Sperrung besteht bis heute. Darüber hinaus blockierten russische Internetanbieter Webseiten von »Patriot«. Die Mediengruppe produzierte nach dem Aufstand noch eine Woche lang Beiträge. Am 30. Juni 2023 wurde der Betrieb eingestellt, nachdem Sicherheitskräfte in die Räumlichkeiten eindringen und die Server beschlagnahmt wurden. Es gab Gerüchte, Prigoschin habe in dieser Woche befohlen, sämtliche Daten zu löschen. Online-Inhalte von »Patriot« sind nur noch in Internetarchiven zu finden.

Es gibt nicht sehr viel öffentlich zugängliche Informationen darüber, was nach dem Aufstand mit Prigoschins Medienleuten passierte. Einige Mitarbeiter:innen von »Patriot« erklärten in Interviews mit ausländischen Medien, sie hätten ihr Gehalt für Juni 2023 nicht erhalten. 2024 berichteten russische Medien von der Verhaftung zweier ehemaliger Mitarbeiter:innen von »Patriot«. Hintergrund scheint aber wohl eher eine Auseinandersetzung zwischen ehemaligen Mitarbeiter:innen Prigoschins gewesen zu sein, und nicht ein Konflikt zwischen dem Staat und Leuten, die einst Prigoschin gegenüber loyal waren. Prigoschins Sohn Pawel war formal der Erbe. Er machte jedoch keine Anstalten, die Medien zu reaktivieren. Die letzte verbliebene juristische Person, die mit »Patriot« verbunden war, leitete am 22. Oktober 2024 offiziell ihre Auflösung ein.

Das größte Problem bei einer Analyse von Prigoschins digitalem Imperium (sowohl vor wie auch nach dessen Tod) besteht darin, dass es nicht möglich ist, alle dazugehörigen Einheiten eindeutig zu identifizieren (Prigoschins Medienaktivitäten in Afrika sind noch schwieriger nachzuvollziehen). Am Vorabend des Aufstands gehörten zu den inländischen Medienressourcen, die mit Prigoschin in Verbindung gebracht wurden, jene, die von den »Patriot«-Büros in St. Petersburg aus arbeiteten, jene, die ein kommerzielles Interesse an einer Verbreitung von Prigoschins Botschaften hatten, und jene, die mit Prigoschin ideologisch verbündet waren. Die

Löschung der digitalen Spuren von »Patriot«, könnte darauf hinweisen, dass selbst den russischen Behörden nicht vollkommen klar war, welche Medien nach der Aufstand nun zu blockieren waren.

Bei der Untersuchung von Lebensläufen ehemaliger Mitarbeiter:innen von Patriot und der Internetagentur stieß ich auf einige weitere Ressourcen: auf Thinktanks, YouTube-Kanäle für Kinder mit animierten Bildungsclips und Gruppen in den sozialen Medien. Die meisten werden derzeit (im März 2025) immer noch nicht von Behörden im Westen oder von russischen oder westlichen sozialen Medien blockiert – und auch nicht von den russischen Zensurbehörden. Einige frühere Prigoschin-Angestellte berichteten, sein Mediennetz habe aus mindestens 15 juristischen Personen und mehreren Einzelunternehmer:innen bestanden.

Lebensläufe von Medienangestellten Prigoschins nach dem Aufstand

Für eine Untersuchung der weiteren Lebensläufe ehemaliger Mitarbeiter:innen der »Internetagentur« suchte ich nach den Lebensläufen mit den gleichen Suchbegriffen wie bei meinen Artikeln über »Patriot« und die »Internetagentur« (siehe Lesetipps). Im Vergleich mit den 350 Lebensläufen von Mitarbeiter:innen der »Internetagentur« und denen von 818 Leuten bei »Patriot«, die ich im März 2022 ermitteln konnte, waren im Oktober 2024 nur 122 Lebensläufe ehemaliger Mitarbeiter:innen der »Internetagentur« und von »Patriot« zu finden. 83 dieser Lebensläufe waren im September 2024 aktualisiert worden. 18 Personen schreiben, dass sie Prigoschins Firmen im Mai 2023 verlassen haben, also einen Monat vor der Aufstand, 11 taten dies im Juni 2023. Aus den Daten geht hervor, dass es keine juristischen Personen, Firmen oder Medien gibt, in denen sich jetzt eine Gruppe ehemaliger Patriot-Angestellter gebildet hat (wo also nach dem Verlassen von Prigoschins Imperium zwei oder mehr »Ehemalige« eingestellt wurden). Elf Personen gingen einer Tätigkeit als Freelancer in unterschiedlichen Branchen nach. Die anderen arbeiteten meist bei lokalen Petersburger Medien weiter.

Dass im Vergleich zu meinen früheren Recherchen nur relativ wenige Lebensläufe verfügbar waren könnte darauf zurückzuführen sein, dass ehemalige Mitarbeiter:innen jetzt entweder ihre Lebensläufe von den einschlägigen Portalen heruntergenommen oder dort jede Erwähnung von Prigoschins Medienunternehmen gelöscht haben. Bei der Datenerhebung im Oktober 2024, also nach dem Aufstand, erwähnten einige wenige ihre Tätigkeit – vermutlich, um keine Lücken in ihrem Lebenslauf aufführen zu müssen. Eine der Personen beschrieb die Situation im Lebenslauf so: »Ich arbeitete in Prigoschins Team, mit allen sich daraus ergebenden Kontakten und Verbindungen, als dieser dem

Präsidenten der Russischen Föderation gegenüber noch loyal war.«

Erfolgreicher Konkurrent: ANO »Dialog«

Prigoschins Konflikte mit dem Staat um wirtschaftliche Ressourcen hatten bereits vor der Vollinvasion in die Ukraine begonnen. Russische Journalist:innen berichteten, dass er Auseinandersetzungen mit dem Verteidigungsministerium und der Präsidentialadministration hatte. Wir wissen zwar nichts Genaueres über den zweiten Konflikt, doch ist bekannt, dass die Präsidentialadministration seit 2019 eine andere Organisation gefördert hat, die ähnliche Aufgaben wie Prigoschins Trollfabrik übernahm, nämlich die ANO »Dialog« (ANO ist die Abkürzung für »Autonome Non-Profit-Organisation«, eine der in der russischen Gesetzgebung vorgesehenen Formen einer gesellschaftlichen Organisation).

Die ANO »Dialog«^[9] wurde 2019 von der Kanzlei des Moskauer Bürgermeisters begründet. De jure hatte sie ursprünglich die Aufgabe, einen digitalen Kanal einzurichten, über den die Moskauer Regierung auf die alltäglichen Beschwerden der Bevölkerung reagieren kann. Kurz darauf erhielt die Organisation aufgrund eines Erlasses von Putin Gelder aus dem Staatshaushalt^[10] und wurde damit beauftragt, ein landesweites Medienmonitoring zur Coronapandemie zu betreiben. Ab diesem Zeitpunkt war die ANO »Dialog« für Operationen auf zentralstaatlicher Ebene zuständig und war eher der russischen Präsidentialadministration verantwortlich als der Moskauer Stadtregierung. De facto wurde sie eingerichtet, um ein umfangreiches Monitoring und eine Analyse der sozialen Medien vorzunehmen und auf dieser Grundlage Desinformationskampagnen zu starten sowie den digitalen Raum zu dominieren, indem dieser mit staatsnahen Gruppen überschwemmt wurde (etwa von staatlichen Schulen, Kindergärten oder Krankenhäusern). Letztere Technik war ursprünglich von Prigoschin eingesetzt worden. Die Mitarbeiter:innen seiner »Internetagentur« hatten auf städtischer Ebene Gruppen auf VK eingerichtet, in denen sie regionale Nachrichten weiterleiteten, und konnten das als Netzwerk zur Verbreitung eigener Botschaften nutzen. »Dialog« richtete in sozialen Medien Gruppen ein, und zwar für russische Städte und besetzte Gebiete in der Ukraine, für Stadtbezirke und alle Schulen. Die Organisation konnte erreichen, dass ein neues Gesetz verabschiedet wurde, welches alle staatlichen Einrichtungen verpflichtete, in sozialen Medien (bei VK oder »Odnoklassniki«) öffentliche Gruppen (russ.: »gospabliki«) zu unterhalten, die mit dem Portal »Gosuslugi« für öffentliche Dienstleistung verknüpft sind. »Dialog« präsentierte sich als Auftragnehmer, der »gospabliki« einrichten kann.

Nach Beginn der Coronapandemie wurde »Dialog« eingesetzt, um ein digitales Monitoring zu coronarele-

vanten Themen durchzuführen; daneben sollte gegen Falschinformationen über das Virus vorgegangen werden. Dieses Monitoring zur Coronapandemie entwickelte sich zu einem breit angelegten Monitoring der sozialen Medien in Russland. »Dialog« erhielt beträchtliche Gelder aus dem russischen Staatshaushalt und wuchs zu einer landesweiten Organisation heran, die in nahezu jeder Region Vertretungen hatte, die als »Verwaltungszentren für die Region« bezeichnet wurden. Nach Beginn der russischen Vollinvasion in die Ukraine erhielt »Dialog« zusätzliche Haushaltsgelder, um die besetzten und annektierten Gebiete in der Ukraine zu digitalisieren (und damit digital zu besetzen). In der Folge wurde die Organisation von der EU, Großbritannien und den USA wegen der Verbreitung von Online-Propaganda mit Sanktionen belegt.^[11] »Dialog« wurde auch mit der jüngsten Desinformationskampagne namens »Doppelgänger« in Verbindung gebracht, die auf eine Schwächung der Unterstützung für die Ukraine in der westlichen Öffentlichkeit abzielte.^[12]

Das Projekt »Botnadsor« [in etwa: »Bot-Watch«, Anm. d. Red.],^[13] das bei VK Bot-Aktivitäten aufspürt und beobachtet, berichtete, dass sich die Zahl der Bot-Kommentare während und nach Prigoschins Aufstand nicht verändert habe. Gleichzeitig hat das Projekt in fast jeder russischen Region Bot-Aktivitäten festgestellt – überall dort, wo »Dialog« eine Regionalvertretung hat. Das könnte ein Hinweis sein, dass Prigoschin gegenüber »Dialog« das Nachsehen hatte, nachdem letzteres 2020 mit landesweiten Operationen betraut worden war, etwa mit der Informationskontrolle in den sozialen Medien während der Coronapandemie. Auch der Wechsel von Alexej Goreslawskij aus der Präsidentialadministration auf den Geschäftsführerposten bei »Dialog« im Februar 2020 könnte ein Faktor gewesen sein. Das könnte zudem Prigoschins Medienaktivitäten im Vorfeld der Vollinvasion erklären. Prigoschins berühmtester Vorstoß war sein Versuch, Alexej Nawalnyj, der in St. Petersburg ein lokales Kampagnenbüro eröffnen wollte, dadurch zu diskreditieren, dass er Fotos von sich und Nawalnyj postete, wie sie das gleiche Hotel verlassen. Dieses Foto wurde das Userpic von »Prigoschins Cap«, einem seiner wichtigsten Telegram-Kanäle.

Davon abgesehen wurde Prigoschin in den Medien meist im Kontext seines Streits mit dem Petersburger Bürgermeister Alexandr Beglow erwähnt. Prigoschin produzierte B-Movies über seinen Großvater (»Rschew«, 2019), über die Wagner-Gruppe (»Solnzepjok«, dt.: »Heißes Sonnenlicht« [ebenfalls der Spitzname des Mehrfachraketenwerfers TOS-1 Buratino, der thermobarische Sprengköpfe abfeuert, Anm. d. Red.], 2021; »Tourist«, 2021) über seinen Polittechnologien Maxim Schugalej (»Schugalej«, 2020/21) und die »Agentur für Internetrecherche« (»Der 16.«, 2021). Der letzte Film war Teil von Prigoschins Arbeit

am eigenen Mythos, wobei er versuchte, über seine Präsenz in den Medien die Kontrolle zu erlangen: Er klagte gegen russische und ausländische Journalist:innen, die über seine Verbindungen zur Wagner-Gruppe und zur »Internetagentur« berichtet hatten, und versuchte, sein Image eines mysteriösen Gauners aufrecht zu erhalten.

Bis zu dem Zeitpunkt, als am 14. September 2022 das erste Video auftauchte, auf dem Prigoschin Strafgefangene für die Wagner-Gruppe und den Einsatz in der Ukraine rekrutiert (in einer Strafkolonie in der Republik Mari El) [14], hatten nur wenige seine Stimme gehört. Mit diesem Video begann eine recht erfolgreiche politische Kampagne, bei der Prigoschin seine Beteiligung und die der Wagner-Gruppe am Krieg dazu nutzte, zu einer der populärsten Personen in Russland zu werden. Er wurde zu einem der wichtigsten Gesichter der russischen Vollinvasion in die Ukraine. Seine Loyalität zum Staat bekam erstmals nach den »Fleischwolf«-Schlachten zur Eroberung von Bachmut Risse. Dort hat er mutmaßlich viele Kämpfer der Wagner-Gruppe verloren, was ihn dazu brachte, die Führung des Verteidigungsministeriums zu attackieren. Seine letzten Statements scheinen ein Angriff nicht nur gegen das Verteidigungsministerium gewesen zu sein, sondern ganz allgemein gegen das russische Establishment (»jesli wd rug deduschka mudak«, »Und wenn der Opa doch ein Vollidiot ist?« [Prigoschin behauptete später, dass er damit Generalstabschef Gerasimow gemeint habe. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass er bewusst zweideutig auch auf Putin angespielt hatte, den schon Nawalnyj als »Opa im Bunker« bezeichnete, Anm. d. Red.] [15]). Da er sowohl die Wagner-Gruppe wie auch sein digitales Schattenreich unter sich hatte, wurde Prigoschin mit seiner zweifelhaften Loyalität zu einer Bedrohung für den Staat. Im ersten Teil des Interviews, das am Morgen des Aufstands am 23. Juni 2023 veröffentlicht wurde, verwarf er sämtliche offiziellen Narrative über die Ursprünge der russischen Vollinvasion. Er behauptete, die Gründe seien die Korruption und die persönlichen Ambitionen der Oligarchen, die in Russland am Ruder sind. [16] Der versprochene zweite Teil dieses Interviews wurde nie veröffentlicht.

Diese Analyse basiert auf der Forschung des Projektes RUSINFORM (<https://www.rusinform.uni-passau.de/>), welches vom Europäischen Forschungsrat (ERC) im Rahmen von Horizon 2020, einem Forschungs- und Innovationsprogramm der Europäischen Union (Zuschussvereinbarungsnummer 819025), gefördert wird.

Lesetipps

- Laruelle, M., & Limonier, K. (2021). Beyond “hybrid warfare”: a digital exploration of Russia’s entrepreneurs of influence. *Post-Soviet Affairs*, 37(4), 318–335. <https://doi.org/10.1080/1060586X.2021.1936409>
- Poliakov, S. (2025). Trolls Behind the Mask of Journalists: How Yevgeny Prigozhin’s Patriot Media Group Was Organized. *Problems of Post-Communism*, 1–13. <https://doi.org/10.1080/10758216.2024.2438336>
- Poliakov, S., and F. Toepfl. Forthcoming. “How the St. Petersburg Internet Research Agency Was Organized: Skills, Work Routines, and Career Paths of Prigozhin’s Propaganda Workers (2013-2021).” *Europe-Asia Studies*

Information über den Autor und Verweise finden Sie auf der nächsten Seite.

Schlussfolgerungen

Der Aufbau von Prigoschins »Agentur für Internetrecherche« nach den gescheiterten Protesten von 2011/12 [gemeint ist die Bolotnaja-Protestbewegung gegen die gefälschten Parlamentswahlen 2011 und die darauffolgenden Repressionen, Anm. d. Red.] fiel zeitlich grob mit der erfolgreichen, zum Teil digital befeuerten ukrainischen Revolution der Würde 2013/2014 zusammen. Die Agentur wuchs zu einem digitalen Imperium in privater Hand und wurde für seinen Besitzer zu einem Instrument für politische Kampagnen im digitalen Raum. Das war einer der wenigen Orte, wo solche Kampagnen möglich waren, was auch Nawalnyjs YouTube-Kampagnen belegen. Prigoschins digitales Imperium war eine Woche nach dem Aufstand verschwunden. Die »Mediengruppe Patriot« wurde nie in den staatlichen Propagandaapparat integriert. Auf einigen Telegram-Kanälen wurden zwar im Sommer 2023 weiterhin Prigoschins Fotos und Videos aus Belarus und Afrika gepostet. Sie erreichten aber nie ein derart großes Publikum wie noch vor dem Aufstand. Die Demontage des Medienimperiums erfolgte weitgehend geräuschlos. Die wichtigsten digitalen Aufgaben, die der Staat früher an Prigoschin ausgelagert hatte, waren lange vor Prigoschins Tod der ANO »Dialog« übertragen worden.

Das Ende von Prigoschin und seinem digitalen Imperium bedeutete, dass politischer Protest im digitalen Raum nicht mehr möglich war, selbst innerhalb der Elite (schließlich war Widerspruch nach Beginn der Vollinvasion durch restriktive Gesetze generell unterbunden worden). Und dieses Ende bedeutete abschließend den Transfer der Trollfabriken und Stellen zur Kontrolle der sozialen Medien (wie etwa »Dialog«) in staatliche Hände (oder zumindest unter dessen unmittelbare Kontrolle). Seither ist es unwahrscheinlich, dass es jemals wieder einem Oligarchen erlaubt wird, über eine derartige Konzentration von Medienmacht zu verfügen, die er gegen den Staat einsetzen könnte.

Übersetzung aus dem Englischen: Hartmut Schröder

Über den Autor

Serge Poliakoff ist Doktorand und forscht beim Consolidator Project des European Research Council (ERC) unter dem Titel »Die Auswirkungen der Digitalisierung auf Russlands informationellen Einfluss im Ausland« (RUSINFORM, 2019–2025) an der Universität Passau. Zu seinen Forschungsinteressen gehören Russlands informationeller Einfluss, Trollfabriken (insbesondere Prigoschins »Agentur für Internetrecherche« und die Mediengruppe »Patriot«), Desinformation, Falschinformationen und Propaganda.

Verweise

- [1] <https://www.justice.gov/opa/pr/grand-jury-indicts-thirteen-russian-individuals-and-three-russian-companies-scheme-interfere>
- [2] <https://web.archive.org/web/20220226163159/https://riafan.ru/1615846-evgenii-prigozhin-rossiya-vsegda-by-la-i-budet-protiv-nacizma>
- [3] t.me/concordgroup_official
- [4] t.me/Prigozhin_hat
- [5] https://t.me/grey_zone/
- [6] <https://t.me/apwagner>
- [7] https://t.me/cyber_frontZ
- [8] <https://www.rbc.ru/politics/24/06/2023/64961dc29a79476a7727421b> <https://www.youtube.com/shorts/twAIWcLNVJg>
- [9] <https://dailystorm.ru/vlast/gosudarevo-okolo-runeta-kto-analiziruet-i-otrabatyvaet-politicheskuyu-povestku?ysclid=m74v2lsgkg321464225>
<https://meduza.io/feature/2023/09/18/poznakomtes-s-ano-dialog-imenno-eta-organizatsiya-otvechaet-za-piar-minoborony-rf-i-sozdanie-feykov-pro-ukrainu>
- [10] <https://www.kommersant.ru/doc/4520852>
- [11] Siehe die Dokumentation des Sanktionspakets in den Russland-Analysen Nr. 456: <https://laender-analysen.de/russland-analysen/456/durchfuehrungsverordnung-rat-eu-sanktionen-russland/>
- [12] Siehe die Lesetipps und Dokumentation zur Doppelgänger-Kampagne in den Russland-Analysen Nr. 456: <https://laender-analysen.de/russland-analysen/456/russische-desinformationskampagne-doppelgaenger-deutschland/> und <https://laender-analysen.de/russland-analysen/456/eu-disinfo-doppelgaenger/>.
- [13] <https://botnadzor.org/>
- [14] <https://t.me/teamnavalny/13903>
- [15] https://t.me/concordgroup_official/923
- [16] https://t.me/concordgroup_official/1279

DOKUMENTATION

Prigoschins Mediengruppe »Patriot«

Die wichtigsten Onlinemedien der Mediengruppe »Patriot« in Prigoschins digitalem Imperium

Die wichtigsten Onlinemedien der Mediengruppe »Patriot« in Prigoschins digitalem Imperium

Rang	Name des Online-Mediums
1	RIA FAN
2	Ekonomika Segodnja
3	Narodnyje Nowosti
4	Politika Segodnja
5	PolitRussia
6	Slowo i Delo
7	Schurnalistiskaja Prawda
8	PolitExpert
9	Inforeactor

Chronik: Aufstieg und Untergang von Prigoschins digitalem Medienimperium

- **April 2012:** Erste Erwähnung in Lebensläufen von Medien, die mit der Mediengruppe »Patriot« in Verbindung stehen
- **Mai 2014:** Die Website der Nachrichtenagentur RIA FAN wird registriert, ist aber noch nicht als journalistisches Medium bei Roskomnadsor angemeldet. Die Redaktionen nehmen im April 2014 ihren Betrieb auf.
- **2014:** Beginn von Russlands Krieg gegen die Ukraine mit der Annexion der Krym durch Russland und die militärische Intervention im Donbas. Dies führt zu einem deutlichen Anstieg der Mitarbeiterzahlen sowohl bei der Mediengruppe »Patriot« wie auch bei Prigoschons Trollfabrik, der Internet Research Agency (IRA).
- **2014–2015:** Mitarbeitende der IRA werden bei RIA FAN beschäftigt.
- **Ende 2015:** Slowo i Delo, Politpuzzle, Inforeactor, PolitExpert und NewInform nehmen ihren Betrieb aus den Geschäftsräumen der IRA auf. Sie verfügen über ein eigenes Management und ca. 125–150 Mitarbeitende. RIA FANs Medienbetrieb ist zu diesem Zeitpunkt geschäftlich getrennt, mit Politika Segodnja, Ekonomika Segodnja und Narodnyje Nowosti hat es ca. 100 Mitarbeitende.
- **2015:** RIA FAN verlegt sein Büro, um Unabhängigkeit von der IRA zu demonstrieren.
- **Februar 2015:** Finnische Journalist:innen decken auf, dass Jobsuchende bei der IRA tatsächlich bei RIA FAN angestellt waren.
- **27. Januar 2017:** RIA FAN wird offiziell von Roskomnadsor als journalistisches Medium registriert.
- **März–April 2017:** Russische investigative Journalist:innen decken die Verbindungen zwischen allen Medienunternehmen auf, aus denen später die Mediengruppe »Patriot« hervorgeht. Zu diesem Zeitpunkt wird von einer »Medienfabrik« oder einem »patriotischen Medienholding« gesprochen. Die Offenlegung der »Medienfabrik« führt zu einem Rückgang der Mitarbeiterzahlen bei der Mediengruppe »Patriot«, der vergleichbar mit dem bei der IRA ist.
- **März 2018:** Die Mediengruppe »Patriot« stellt zahlreiche neue Mitarbeitende ein. Dies steht offensichtlich im Zusammenhang mit den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Russland.
- **2018:** Das US-Justizministerium klagt die IRA an. Die Forscherin Vera Zvereva geht davon aus, dass die IRA von der Medienfabrik absorbiert wurde.
- **1. Oktober 2019:** RIA FAN, Ekonomika Segodnja, Narodnyje Nowosti und Politika Segodnja geben offiziell die Gründung der Mediengruppe »Patriot« als Reaktion auf »anti-russische Medien« bekannt. Jewgenij Prigoschin wird Vorsitzender des Kuratoriums.
- **Dezember 2019:** PolitRussia tritt der Mediengruppe »Patriot« als Mitglied des Koordinierungsrats bei.
- **Bis März 2021:** Die Mediengruppe »Patriot« beschäftigt mindestens 278 Mitarbeitende.
- **Mai 2021:** Slowo i Delo, Schurnalistskaja Prawda, PolitExpert und Inforeactor treten der Mediengruppe »Patriot« bei und vereinen alle Einheiten des zuvor von Journalist:innen aufgedeckten »Holdings« unter dem Dach der Mediengruppe »Patriot«.
- **Oktober/November 2022 und Januar/Februar 2023:** RIA FAN belegt den dritten Platz im Ranking der meistzitierten Nachrichtenagenturen im russischen Internet (Daten des Marktforschungsunternehmens Medialogia).
- **April 2023:** RIA FAN und die Söldnergruppe Wagner werden von der Europäischen Union wegen Handlungen sanktioniert, die die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine verletzen oder bedrohen.
- **Mai 2023:** Jewgenij Prigoschin tritt als Vorsitzender des Kuratoriums der Mediengruppe »Patriot« zurück.
- **Juni 2023 am Vorabend des Prigoschin-Aufstands:** Sechs Medien, die offiziell als Einheiten der Mediengruppe »Patriot« bekannt sind, werden in der Liste der 100 meistbesuchten Websites in der Kategorie »Nachrichten und Medien« von LiveInternet aufgeführt.
- **24. Juni 2023:** Am Morgen des zweiten Tages des Prigoschin-Aufstands blockiert Roskomnadsor die meisten Online-Ressourcen der Mediengruppe »Patriot«, auch im wichtigsten russischen sozialen Netzwerk VK.
- **Bis zum 30. Juni 2023:** Die Mediengruppe »Patriot« produziert weiterhin Inhalte, stellt aber nach Razzien der Sicherheitsbehörden und der Beschlagnahmung von Servern den Betrieb ein. Es wird spekuliert, dass die Leitung der Mediengruppe die endgültige Löschung aller Online-Inhalte von »Patriot« angeordnet hat.
- **30. Juni 2023:** Das unabhängige russische Exilmedium »The Bell« berichtet, dass Mitarbeitende der Prigoschin-Medienholding zur Kündigung aufgefordert wurden. RIA FAN verkündet am Tag der Schließung, die »größte Mediengruppe Russlands« gewesen zu sein.
- **Mitte 2024:** Online-Inhalte der Mediengruppe »Patriot« sind nur noch in Internet-Archiven abrufbar.

Quelle: Diese Chronik wurde auf der Grundlage von Serge Poliakoffs Fachartikel »Trolls Behind the Mask of Journalists: How Yevgeny Prigozhin's Patriot Media Group Was Organized« erstellt, der Anfang 2025 in der begutachteten Zeitschrift Problems of Post-Communism erschienen ist. Der Artikel ist frei abrufbar unter <https://doi.org/10.1080/10758216.2024.2438336>.

Grafik 1: Anzahl der Lebensläufe auf den russischen Jobportalen hh.ru und superjob.ru, die in den Jahren 2012–2021 Jewgenij Prigoschins digitalem Medienimperium zugeordnet werden konnten

Quelle: Serge Poliakoff. Die Russland-Analysen bedanken sich bei dem Autor für die Bereitstellung der Rohdaten.

Tabelle 1: Anzahl der Lebensläufe auf den russischen Jobportalen hh.ru und superjob.ru, die in den Jahren 2012–2021 Jewgenij Prigoschins digitalem Medienimperium zugeordnet werden konnten

	FAN	Njewskije No- wosti	Narodnye No- wosti	Ekono- mika Se- godnja	Medien- gruppe »Patriot«	Mehre- re Ein- heiten*	Polit- Expert	Infore- actor	Schur- nalists- kaja Prawda	Polit- Rossija	Slowo i Delo	Poli- tika Se- godnja	New- Inform
Mai 2012	3	0											
Juni 2012	3	1											
Juli 2012	3	1											
August 2012	3	1											
September 2012	3	2											
Oktober 2012	3	2											
November 2012	3	2											
Dezember 2012	4	2							1				
Januar 2013	4	2							1				
Februar 2013	4	3							1				
März 2013	5	3							1				
April 2013	5	3				1			2				
Mai 2013	5	3				1			2				
Juni 2013	6	3	1			1			2				
Juli 2013	6	3	1			1			3	1			
August 2013	7	3	1			1			3	1			
September 2013	7	9	2	1		1			3	1			
Oktober 2013	8	11	2	2		1			6	1			
November 2013	8	12	2	2		1			6	1			
Dezember 2013	12	15	2	2		2		1	6	1			
Januar 2014	13	17	2	2		3		1	7	1			
Februar 2014	13	21	3	3		3		1	7	2			
März 2014	17	25	4	3	1	3		1	7	2			
April 2014	28	25	5	4	1	3		1	7	2	1		
Mai 2014	37	25	6	5	1	4		1	7	2	1		
Juni 2014	45	20	13	6	1	4	1	1	6	2	1		
Juli 2014	52	16	15	9	1	5	1	1	6	2	1		
August 2014	54	14	19	12	1	5	1	1	6	2	1		
September 2014	59	15	19	13	1	6	1	1	5	3	1		
Oktober 2014	63	16	20	13	2	6	1	1	5	3	1		
November 2014	62	17	20	14	2	6	1	1	4	3	1		
Dezember 2014	64	17	20	14	2	6	1	0	3	3	1		
Januar 2015	65	19	20	14	2	7	1	0	3	3	1		
Februar 2015	68	19	21	14	2	6	1	0	3	3	1		
März 2015	68	20	22	15	3	5	1	0	3	3	1		
April 2015	68	20	21	18	3	5	1	0	3	3	1		
Mai 2015	69	19	23	18	3	6	1	0	4	3	1		
Juni 2015	69	19	23	19	3	6	1	0	4	3	1		
Juli 2015	72	17	24	24	4	7	1	0	4	3	1		
August 2015	75	15	27	25	4	8	1	0	4	3	1		
September 2015	80	18	28	24	4	8	1	1	4	3	1		
Oktober 2015	77	21	27	22	4	10	1	2	4	2	1	1	
November 2015	76	21	27	26	4	10	1	2	4	2	1	2	
Dezember 2015	76	23	27	28	4	10	1	2	4	2	1	2	
Januar 2016	74	24	27	28	4	11	2	2	4	2	1	2	
Februar 2016	73	24	27	29	4	11	2	2	4	2	2	2	
März 2016	72	22	26	27	4	11	2	2	4	3	2	2	
April 2016	81	23	28	30	4	11	2	2	4	3	2	2	

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tabelle 1: Anzahl der Lebensläufe auf den russischen Jobportalen hh.ru und superjob.ru, die in den Jahren 2012–2021 Jewgenij Prigoschins digitalem Medienimperium zugeordnet werden konnten (Fortsetzung)

	FAN	Njewskije No- wosti	Narodnye No- wosti	Ekono- mika Se- godnja	Me- dien- gruppe »Pa- triot«	Mehre- re Ein- heiten*	Polit- Expert	Infore- actor	Schur- nalis- kaja Prawda	Polit- Rossija	Slowo i Delo	Poli- tika Se- godnja	New- Inform
Mai 2016	77	23	27	30	4	10	2	2	4	3	2	2	
Juni 2016	76	23	28	31	4	10	2	2	4	3	2	2	
Juli 2016	81	23	30	32	4	10	2	2	4	2	3	2	
August 2016	84	21	31	31	5	9	2	2	4	2	3	2	
September 2016	81	20	27	25	5	10	2	2	4	2	3	2	
Oktober 2016	75	19	27	25	6	12	2	1	4	2	3	2	
November 2016	73	17	26	24	6	10	2	1	3	1	3	2	
Dezember 2016	71	17	25	24	6	10	2	1	3	1	3	2	
Januar 2017	71	16	27	22	6	10	2	1	3	1	3	2	
Februar 2017	75	16	27	22	6	9	2	1	3	2	2	3	
März 2017	74	15	26	21	6	9	2	1	3	2	2	3	
April 2017	73	15	27	24	7	9	3	2	3	2	2	3	
Mai 2017	75	15	23	23	7	9	3	3	3	2	2	3	
Juni 2017	75	16	23	21	7	9	3	3	3	2	2	3	
Juli 2017	74	22	28	22	8	9	4	3	3	2	2	3	2
August 2017	75	24	29	21	9	9	4	2	3	2	2	3	2
September 2017	77	26	29	21	9	9	4	2	3	2	2	3	2
Oktober 2017	77	27	28	20	9	9	4	2	3	2	2	3	2
November 2017	75	27	27	19	9	10	4	3	3	2	3	3	2
Dezember 2017	78	36	29	16	9	9	4	3	3	2	3	3	2
Januar 2018	85	41	31	13	9	9	5	3	4	2	3	3	2
Februar 2018	90	40	30	14	9	10	5	3	4	2	3	3	3
März 2018	96	40	30	12	9	11	4	3	4	2	3	3	3
April 2018	92	41	33	12	9	11	5	3	4	2	3	3	3
Mai 2018	95	42	32	12	9	11	5	3	4	2	2	3	3
Juni 2018	93	42	32	12	9	10	5	3	4	2	2	3	3
Juli 2018	96	40	34	13	9	11	6	3	4	2	2	3	3
August 2018	98	40	31	13	9	10	6	3	4	2	2	3	3
September 2018	103	38	32	12	11	11	7	3	4	2	2	3	4
Oktober 2018	101	40	32	11	12	11	8	3	4	3	2	4	3
November 2018	100	41	34	10	11	11	8	3	4	3	2	4	3
Dezember 2018	103	38	33	10	12	12	8	3	4	3	2	4	3
Januar 2019	101	39	33	10	12	12	8	3	4	3	2	4	3
Februar 2019	101	36	34	10	12	13	9	3	4	3	2	4	3
März 2019	102	39	33	10	13	12	9	5	4	3	3	3	3
April 2019	101	41	33	10	13	11	9	6	4	3	3	3	1
Mai 2019	105	47	34	10	14	12	9	6	4	3	3	3	1
Juni 2019	106	43	32	8	14	12	8	6	4	3	4	3	1
Juli 2019	108	40	33	8	14	13	8	6	4	3	4	3	1
August 2019	115	39	32	8	14	12	8	6	4	3	4	3	1
September 2019	109	38	33	7	16	11	9	6	4	4	4	3	1
Oktober 2019	112	41	32	6	20	11	9	6	4	4	4	2	1
November 2019	118	38	33	6	22	11	9	7	4	4	4	2	2
Dezember 2019	118	35	32	6	23	11	8	6	4	4	4	2	2
Januar 2020	115	34	31	6	25	12	7	6	4	4	4	2	2
Februar 2020	117	34	31	8	27	12	8	6	4	3	4	1	2
März 2020	116	35	26	8	28	11	7	5	4	3	3	1	2
April 2020	113	34	26	8	28	10	7	4	4	3	3	0	2

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tabelle 1: Anzahl der Lebensläufe auf den russischen Jobportalen hh.ru und superjob.ru, die in den Jahren 2012–2021 Jewgenij Prigoschins digitalem Medienimperium zugeordnet werden konnten (Fortsetzung)

	FAN	Njewskije Nowosti	Narodnyje Nowosti	Ekonomika Segodnja	Mediengruppe »Patriot«	Mehrere Einheiten*	Polit-Expert	Inforactor	Schurnalistskaja Prawda	Polit-Rossija	Slowo i Delo	Politika Segodnja	New-Inform
Mai 2020	112	34	27	8	29	10	7	3	4	3	3	1	2
Juni 2020	111	33	28	8	29	8	7	3	4	3	3	1	2
Juli 2020	120	35	27	8	29	8	7	3	4	3	4	1	2
August 2020	128	34	27	8	29	7	7	3	4	3	4	1	1
September 2020	132	33	27	10	29	7	6	3	4	3	4	0	1
Oktober 2020	143	34	26	10	29	8	6	3	4	3	4	0	2
November 2020	140	32	26	12	29	9	7	3	4	3	3	0	2
Dezember 2020	136	30	25	12	29	9	7	3	5	3	3	0	2
Januar 2021	140	32	23	13	28	9	7	4	4	3	3	0	2
Februar 2021	144	32	22	12	29	9	7	4	4	3	3	0	2
März 2021	143	31	22	12	28	9	7	4	4	3	3	0	2

* Mehrere Einheiten der Mediengruppe »Patriot«, die zusammen erwähnt werden

Quelle: Serge Poliakoff. Die Russland-Analysen bedanken sich bei dem Autor für die Bereitstellung der Rohdaten.

CHRONIK

Hinweis auf die Online-Chronik

Der aktuelle Teil sowie die gesamte Chronik seit 2003 zu Russland befinden sich auf der Seite der Russland-Analysen (<http://www.laender-analysen.de/russland/>) unter dem Reiter »Chronik« oder direkt unter diesem Link <https://laender-analysen.de/russland-analysen/chronik?c=russland&i=1>. Sie wird regelmäßig um neue Einträge ergänzt und möglichst aktuell gehalten. Zusätzlich gibt es eine Kurzchronik für die Sowjetunion ab 1964 bzw. Russland ab 1992.

Treuen Leser:innen der Chronik und allen Interessierten empfehlen wir sowohl von den Filterfunktionen unserer Webseite als auch dem reichen Angebot der Chroniken der Länder Ukraine, Belarus oder Polen Gebrauch zu machen, um z.B. Ereignisse wie den Krieg gegen die Ukraine besser verfolgen zu können. Aktuell ist die Suche innerhalb der Chronik leider nur mit buchstabengenauen Stichworten möglich. Daher bitten wir alle Nutzer:innen auf die Schreibweise zu achten und ggf. mehrere Stichworte bei der Suche zu prüfen.

Die Chronik wird zeitnah erstellt und basiert ausschließlich auf im Internet frei zugänglichen Quellen. Die Redaktion der Russland-Analysen kann keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernehmen.

Die Redaktion der Russland-Analysen